

ISSN (o): 3030-3362

N^o 7(16)

27.06.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Nomofobiya va uning oqibatlarini

Razzakov Nabijon Alijonovich

Qo‘qon universiteti Andijon filiali, PhD, dotsent

Aliyev Lazizbek Maxamajonovich

Qo‘qon universiteti Andijon filiali, assistent

Ortikov Muhammadibrohim Musojonovich

Qo‘qon universiteti Andijon filiali, assistent

Olimova Ziyodaxon Baxtiyorjon qizi

Qo‘qon universiteti Andijon filiali, talaba

Annotatsiya. Hozirgi axborotlar almashinuvi juda ham rivojlangan davrda telekommunikasiya insoniyat hayotining ajralmas bir qismiga aylanib qoldi. Uyali telefonlardan foydalanish, ya'ni muloqot va yangi ma'lumotlar olish hamda ularni boshqalarga ulashish keng tarqaldi. Lekin, shunday bo'lsada mobil telefonlar inson hayotining asosi emasdir. U biro dam ehtiyojini qondituvchi vositaligicha qolishi kerak. Nomofobiya – mobil telefonlarga qaramlik, usiz yashash mumkin emasdek darajaga kelish, MT ni yo'qotib qo'yishdan qattiq qo'rqishdir. Ushbu maqola mobil aloqa telefonlarini zararlari va ularni oldini olish chora tadbirlariga qaratilgan.

Kalit so'zlar: mobil telefon, nomofobiya, qaramlik, eletromagnit maydon, saraton

Nomophobia and its consequences

Razzakov Nabijon Alijonovich

Andijan branch of Kokand University, PhD, associate professor

Aliyev Lazizbek Makhmajonovich

Andijan branch of Kokand University, assistant

Ortikov Muhammadibrohim Musojonovich

Andijan branch of Kokand University, assistant

Olimova Ziyodakhan Bakhtiyarjon kizi

Andijan branch of Kokand University, student

Abstract. In the modern era of highly developed information exchange, telecommunications have become an integral part of human life. The use of mobile phones has become widespread, that is, communication, obtaining new information and sharing it with others. However, mobile phones are not the basis of human life. It must remain as a means. Nomophobia - dependence on mobile phones to such an extent that it is impossible to live without them, a strong fear of losing MT. This article will discuss the dangers of mobile phones and measures to prevent them.

Key words mobile phone, nomophobia, addiction, electromagnetic field, cancer.

Kirish. Hozirgi kunda ko'pchiligimiz hayotimizni mobil telefonlarsiz tasavvur qila olmaymiz. Bir tomondan, zamonaviy talabalar juda baxtli, chunki raqamli asr fuqarolari sifatida ular katta imkoniyatlarga ega, ammo tangananing ikkinchi tomoni - ko'pincha odamlar telefonsiz umuman ishlay olmaydilar [1].

Uyali telefon, qo'l telefon — simsiz telefon turi. Har bir abonent (uyali telefon apparati) muayyan bir uyali telefon kompaniyasining telefon tarmog'idagi baza st-yaga bog'lanadi. har qaysi baza st-yada "uyalar" bo'ladi (nomi shundan). Nomofobiya haqida dastlabki so'zlar birinchi marta 2008 yilda muhokama qilingan. "Nomofobiya" atamasining o'zi inglizcha "No mobile phone phobia" iborasining qisqartmasi, ya'ni "Mobil telefonsiz qolishdan qo'rqish." Bu atama mutaxassislar tomonidan yo'qotgan odamning tashvish va hatto vahima holatini tasvirlash uchun kiritilgan [2].

Aholi orasida MT ga qaramlikning nomofobiyadan tashqari yana gadjetomaniya turi ham mavjuddir. Gadjetomaniya bu - gadjetlarga qaramlilik. Gadjet (ingilisch-qurilma)-bu inson hayotini yengillashtirish va yaxshilash uchun mo'ljallangan kichik qurilma hisoblanadi. Gadjedlar turli sohalarda keng tarqalgan : Sport, tibbiyot va albatta ko'ngil ochar sektorda. Yoshlar foydalanadigan asosiy gadjed smartfon va planshetlardir. Bunday qurilmadan ortiqcha foydalanish nomofobiyaga olib kelishi mumkin. Statistik ma'lumotlarga ko'ra 80% odamlar uyg'onishdan keyin daslabki 15 daqiqasini gadjetlarga sarf qilishadi .2022 yilning yanvar xolatida Respublikamizdagi har 100 ta uy xojaligiga 208 tamobil telefon togri kelishi aniqlangan. Demak O'zbekistonda xam nomofobiyaga uchrash xafi ortib kelmoqda [3].

Bugungi kunda mobil telefonlar kundalik hayotimizga shu qadar mustahkam ornashib oldiki, biz ularsiz nafaqat maktabda yoki ishta,balki ta'tilda ham qanday ish tutishimizni tasavvur qila olmaymiz.Mobil telefonlardan ortiqcha foydalanish inson organizmi salomatligiga salbiy ta'sir korsatishi va telefon modeli qanchalik kuchli bo'lsa, shunchalik zararli bo'lishi mumkun..Uyali qurilmalarning biologik ta'siri bo'yicha mingdan ortiq ilmiy nashirlar mavjud. Shu bilan birga, texnologiya to'xtamaydi va xar yili eng zamonaviy va kuchli mobil qurilmalar tobora kopayib bormoqda. Gadjetlarning inson tanasiga ta'siri mavzusi hozirgi kunda dolzarbdir.Mobil telefon elektromagnit to'lqinlarni chiqarishga qodir, ular elektr va magnit maydonning tebranishlaridir.Ushbu tolqinlar ham organik, ham noorganik moddalarga ta'sir qiladi [4] . Quyida hozirgi zamonda telefonga qaramlik holatiga misol tariqasida rasmlar keltirilgan:

1-rasm. Uyali aloqa vositalarga qaramlik

Gadjetlardan chiqayotgan nur inson miyya hujayralariga jiddiy ta`sir qilib, uni turli xafli kasalliklarga duchor etadi. Shuni takidlash o`tish kerakki, dunyoda har 20 ta insondan bittasi ushbu mobil aloqa nurlanishining qurboniga aylanmoqda. Har kuni atiga 15 daqiqa mobil telefonda gaplashishning o`zi miyada saraton o`smasi hosil bo`lishi uchun yetarlidir. Bosh miya to`qimasining zararlanishi birdaniga emas, balki oradan 15-20 yil o`tgandagina aniq namoyon boladi. Shu sabab yaqin kelajakda bosh miyya o`smasi bilan xastalangan odamlar soni keskin oshib ketdi. Gadjetlarga qaramlilik natijasida organizm nurlanadi.

Bolalar tomonidan zamonaviy texnik vositalardan noto`g`ri, asossiz, me`yordan ortiq foydalanish elektron qurilmalar olib yuradigan barcha yaxshi yomon ma`lumotlarni o`zlashtirishi, fikrlash, tasavvur, hissiy va iroda rivojlanishiga to`sqinlik qiladi. Bu bolalarga gadjetlardan foydalanishni taqiqlash kerak degani emas, balki ularga o`z manfaati uchun oqilona foydalanishni va vadjedomaniya rivojlanishiga yordam beradigan bir qator mumkin bo`lgan sabablarni aniqlash va ularni yo`q qilish kerak.

Xulosa. MT dan foydalanishning me`yorni unutish albbat yuqoridagi katta muammolarga olib keladi. Uyali telefonlarga qaramlilikni bartaraf etishining asosiy vazifasu o`zini nazorat qilish va o`z- o`zini boshqarish, ko`nikmlarini rivojlantirish bilan bog`liq. Insonlar hayotiy zaruriy axborotlarni kitobxonlik orqali olish muammoning eng asosiy yechimidir. n o`yinchog`iga aylanib ulgurdi. Bola xafa bo`lgan yoki hissiy jihatdan haddan tashqari hayajonlangan vaziyatda gadjetlarni berish odatidan voz kechib, o`sib borayotgan shaxsga hissiy tuyg`ular

ustidan o'zini tuta bilishga yordam beradi. Gadgetlarning inson tanasiga zararini kamaytirish uchun omillarni hisobga olish tavsiya etiladi.

Tavsiyalar.

1. Shahar va qishloqlarda BOOK KAFE lar sonini ko'paytirish;
2. Kitobxonlik musobaqalarini tumanlar va maktablar miqyosida tashkil qilish kerak;
3. Mobil qurilmani cho'ntagingizda olib yurmang, sumkada yoki tanangizdan uzoqroq joyda saqlang.
4. Uxlashdan 30 daqiqa oldin gadgetlardan aslo foydalanmang va mobil telefoningizni o'zingizdan 2 metr uzoqlikdagi masofaga qo'ying
5. Gudoklar eshitilib, abonent bilan bog'lanish jarayonida mobilnikni quloqqa tutmang. Negaki, ayni o'sha vaqtda kuchli nurlanish tarqaladi
6. Bolaning tanasi zaif shuning uchun uni imkon qadar elektromagnit nurlanishdan himoya qilish kerak. Huddi shu maslahat xomilador ayollarga ham qaratilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Елисеева, Е. Ю. Изучение зависимости от интернета и мобильных устройств у школьников, гендерные и возрастные особенности / Е. Ю. Елисеева, А. И. Карева // Смоленский медицинский альманах. – 2019 – №4. – С. 131-133.
2. Пережогин, Л. О. Зависимость от персонального компьютера, интернета и мобильных устройств, обеспечивающих удаленный сетевой доступ (клиника, диагностика, лечение) / Л. О. Пережогин, В. Ф. Шалимов, Б. А. Казаковцев // Российский психиатрический журнал. – 2018 – № 2 – С. 19-30.
3. Tanatova D. K . 2014 // Mobil gadgetlar Rossiya aholisining kundalik hayotining vaqtinchalik omili sifatida / D. K. Tanatova, L. R. Tairova // Ijtimoiy siyosat va sotsiologiya. T.2.4-1 (105). Bilan. 209-217.
4. Коволенко А. Е. 2020 // Влияние мобильных телефонов на организм человека / А. Е. Ковалеико, Е. Ю. Зингер, Е. О. Реховская.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 07 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 07 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 07 | 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.